

**“QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING
SAMARADORLIGI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN 2026-YIL 24-25 MART

**«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО И
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

**МЕЖДУНАРОДОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 24-
25 МАРТА 2026 Г.**

**"THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND
WATER MANAGEMENT"**

**OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
MARCH 24-25, 2026**

**BUXORO – 2026
«DURDONA» nashriyoti**

00.00
000:000.0(00)
00 00

“Qishloq va suv xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning samaradorligi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami (2026-yil 24-25 mart) Buxoro: «Sadriiddin Salim Buxoriy» Durdoni nashriyoti, - 2026. – 372 b.

UO‘K 000:000.0(00)
BBK 00.00

TASHKILY QO‘MITA VA TAHRIR HAY‘ATI

F.I.Sh.	Lavozimi
Siddiqova Sadoqat G‘afforovna	Rais, Buxoro davlat texnika universiteti rektori
Nizamov Aslitdin Badreddinovich	Rais o‘rinbosari, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
Raxmatov Shuxrat Axatovich	A‘zo, tahririyat a‘zosi, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar bo‘limi boshlig‘i
Hojiyev Aziz Xolmurodovich	A‘zo, o‘quv ishlar bo‘yicha prorektor
Murodov Otabek Ulug‘bekovich	A‘zo, “Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrasini mudiri
G‘afforov Xasan Ravshanovich	A‘zo, “Transport vositalari muhandisligi” kafedrasini mudiri
Xayitov Rauf Arifovich	A‘zo, “Sanoat ekologiyasi va gidrologiya” kafedrasini mudiri
Asatov Saidkul Rahimberdiyevich	A‘zo, “Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrini” kafedrasini mudiri
Axmedov Sharifboy Ro‘ziyevich	A‘zo, “Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalaridan foydalanish” kafedrasini mudiri
Muradov Sanjar Aslonovich	A‘zo, “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasini mudiri
Jo‘rayev Anvar Qurbonovich	A‘zo, tahririyat a‘zosi, professor
Qodirov Zayniddin Zaripovich	A‘zo, tahririyat a‘zosi, dotsent
Sharifov Firdavs Qobil o‘g‘li	A‘zo, tahririyat a‘zosi, o‘qituvchi

To‘plamga kiritilgan tezistlardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligi va iqtiboslarining to‘g‘riligiga mualliflar ma‘suldir.

© Buxoro davlat texnika universiteti, 2026.
© «DURDONA» nashriyoti, 2026.

SO‘ZBOSHI

Mazkur konferensiya to‘plamiga 2026 yil 24-25 mart kunlari Buxoro davlat texnika universitetida o‘tkazilgan “Qishloq va suv xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning samaradorligi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari jamlandi.

Anjumanning asosiy maqsadi qishloq va suv xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan samarali foydalanish, iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi sharoitida barqaror rivojlanish masalalarini ilmiy-amaliy jihatdan muhokama qilishdan iborat.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarda sug‘orma dehqonchilik, suv tejamkor sug‘orish texnologiyalari, sho‘rlangan tuproqlar melioratsiyasi, ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot, gidrotexnik inshootlar, yer resurslarini boshqarish hamda mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish yo‘nalishlaridagi dolzarb tadqiqotlar yoritilgan.

Ushbu nashr professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar, talabalar hamda ishlab chiqarish amaliyotchilari uchun foydali ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tahrir hay’ati

практической конференции, посвященной 100-летию образования
ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова, 9-11 октября 2024 г., г. Москва –
2024. 2024 С. 508-
515. DOI: 10.37738/VNIIGIM.2024.50.88.087, EDN: WAGTZU.

9. Широкова Ю.И., Рамазанов А.Р. Особенности промывок
засолённых земель, с учётом качества воды и метеорологических условий.
Труды научных докладов к 60-летию ТИИИМСХ, Ташкент, 1994. С.28-31.

GANS YONASNING TEXNOLOGIK TAHDIDLARNI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA MILLIY INNOVATSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH

Mukarram Samandarova Bo'riyevna
Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi
E-mail: b.jurakulov0202@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologik taraqqiyot sharoitida yuzaga kelayotgan global texnologik tahdidlarni baholash va ularni boshqarishda Gans Yonasning mas'uliyat tamoyiliga asoslangan metodologiyasi tahlil qilinadi. Texnologik rivojlanish insoniyat uchun keng imkoniyatlar yaratish bilan birga ekologik, ijtimoiy va axloqiy xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu sababli milliy innovatsion siyosatni shakllantirishda texnologik risklarni oldindan baholash, barqaror rivojlanish tamoyillarini hisobga olish hamda texnologiya etikasi masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Tadqiqot davomida falsafiy tahlil, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Maqolada Gans Yonasning texnologik tahdidlarni baholash metodologiyasi asosida innovatsion siyosatni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnologik tahdid, innovatsion siyosat, texnologiya falsafasi, mas'uliyat tamoyili, barqaror rivojlanish, texnologik risk.

Kirish

XXI asrda texnologik taraqqiyot nihoyatda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt, biotexnologiya, nanotexnologiya va raqamli texnologiyalar insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Bunday jarayonlar iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va jamiyat farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Gans Yonas falsafasining markaziy g'oyalaridan biri - bu tabiatga yaxlit tizim sifatida qarash konsepsiyasidir. Uning bu yondashuvi ekologik xolizm deb ataladi. Ekologik xolizm - tabiatni alohida qismlar yig'indisi emas, balki yaxlit, o'zaro bog'liq organizm sifatida tushunish va unga munosabatda bo'lish zarurligini ta'kidlaydigan falsafiy yondashuvdir. S.Donnelli ta'kidlaganidek: «Yonas tabiiy-ekologik holatning global inqirozi va insoniyat fojiasi tomon harakatlanishdan xavotirda. U mas'uliyat etikasini shakllantirishni o'zining qahramonona vazifasi deb hisoblaydi». Yonas ta'limotiga ko'ra, tabiat va insoniyat bir-biridan ajralmas bo'lgan uzviy bog'liq tizim bo'lib, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi.

Gans Yonasning mas'uliyat etikasining markaziy tushunchasi «kelajak uchun mas'uliyat»dir. Bu konsepsiya zamonaviy ekologik siyosat va qonunchilikka katta

ta'sir ko'rsatdi. Yonas insonning texnologik qudrati ortishi bilan uning mas'uliyati ham ortishini ta'kidlab, kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni axloqiy imperativ darajasiga ko'tardi. S.Adylxanova tomonidan e'tirof etilganidek: «Yonas kelajak avlodlarga nisbatan munosabat ularga bo'lgan mas'uliyatimizga asoslanishi kerak deb hisoblaydi». Gans Yonas mas'uliyat falsafasi zamonaviy texnologik tahdidlarni baholashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Yonasning falsafiy qarashlari texnologik taraqqiyot bilan bog'liq xavf-xatarlarni aniqlash va baholashda tizimli yondashuvni taklif etib, bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarning salbiy oqibatlarini oldindan ko'ra bilish imkonini beradi. Yonas texnologik taraqqiyotning faqat ijobiy tomonlarini emas, balki uning salbiy oqibatlarini ham chuqur tahlil qilgan. U texnologik taraqqiyotning qulayliklari va foydali jihatlarini tan olgan holda, uning insoniyat va atrof muhit uchun tug'dirishi mumkin bo'lgan xavflarini ham keng miqyosda o'rgangan. Uning fikricha, texnologik taraqqiyot insoniyatga beqiyos imkoniyatlar yaratish bilan birga, jiddiy xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi. Texnologik rivojlanish inson hayoti sifatini oshirsa-da, biroq uning nojo'ya oqibatlari tabiiy muhit uchun, inson salomatligi uchun va hatto insoniyatning kelajagi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Bu xavf-xatarlarni baholash va boshqarishda Yonasning mas'uliyat falsafasi muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Yonasning falsafasi texnologik qarorlar qabul qilishda mas'uliyat tamoyillarini birinchi o'ringa qo'yishni, insoniyatning umumiy manfaatlarini va kelajak avlodlar uchun yashash muhitini saqlashni nazarda tutadi.

Yonasning texnologiyalarni baholash usullari zamonaviy texnologik ta'sir bahosi (technology assessment) metodologiyasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Texnologik ta'sir bahosi – bu texnologiyalarning jamiyat, iqtisodiyot va tabiatga ta'sirini baholash uchun qo'llaniladigan usullar to'plami. Bu metodologiya turli texnologik yangiliklarning mumkin bo'lgan ta'sirlarini oldindan aniqlash va ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirish imkonini beradi. Yonas ta'limotining eng muhim elementi – texnologik rivojlanishning natijalari uchun mas'uliyat hissi, zamonaviy texnologik ta'sir bahosi metodologiyasining asosiy elementlaridan biriga aylandi. Bu metodologiya orqali olimlar, siyosatchilar va jamoat tashkilotlari texnologiyalarning keng ko'lamdagi ta'sirlarini baholash va ularni boshqarish uchun amaliy vositalarga ega bo'lishdi.

Yonasning texnologik tahdidlarni baholash metodologiyasining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Yonas texnologik qarorlarni qabul qilishda uzoq muddatli oqibatlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Texnologiyaning bevosita va qisqa muddatli natijalarigina emas, balki uning uzoq muddatli, ko'pincha kutilmagan oqibatlarini ham baholash zarur. Yonasning fikricha, texnologik faoliyat natijasida kelib chiqadigan oqibatlar ko'pincha o'nlab va hatto yuzlab yillar davomida namoyon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham har qanday texnologik qarorni qabul qilishda uning kelajak avlodlar uchun oqibatlarini chuqur mulohaza qilish talab etiladi. Bu jihat ayniqsa yadro energetikasi, biotexnologiyalar va nanotexnologiyalar kabi sohalarda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Yonas texnologik tahdidlarni baholashda «ehtiyotkorlik prinsipi»ga tayanib, eng yomon ssenariylarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Agar

qandaydir texnologiya jiddiy va qaytarilmaydigan zarar yetkazish xavfini tug'dirsa, hatto bu xavf ehtimoli kam bo'lsa ham, uni jiddiy qabul qilish kerak. Yonas fikricha, texnologik tahdidlarni baholashda xavf-xatar ehtimoli kam bo'lsa-da, agar uning oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin bo'lsa, bu texnologiya xavfsizligini alohida ehtiyotkorlik bilan baholash zarur. Bu yondashuv ayniqsa ekologik tanazzul, yo'qolib borayotgan biologik turlarni saqlash, iqlim o'zgarishlari kabi global muammolarni hal etishda alohida ahamiyat kasb etadi.

3. Texnologik qarorlar faqat texnik yoki iqtisodiy mezonlarga emas, balki etik mezonlarga ham asoslanishi kerak. Yonas qarashi bo'yicha, har bir texnologiya nafaqat samaradorlik va foydalilik nuqtai nazaridan, balki adolatlilik, insoniylik, inson qadr-qimmatini va tabiatning butunligi kabi axloqiy mezonlar asosida ham baholanishi lozim. Bunda mustaqil etik ekspertlarning ishtiroki texnologik qarorlarning jamiyat manfaatlariga mos kelishini ta'minlaydi va texnologiyalar rivojlanishining insoniylik yo'nalishini saqlab qolishga xizmat qiladi.

4. Yonas texnologik rivojlanishning ayrim texnologiyalargina emas, balki ularning kumulyativ ta'sirini ham baholash zarurligini ta'kidlaydi. Ko'pincha ayrim texnologiyalar alohida olinganda xavfsiz bo'lsa-da, ularning birgalikdagi ta'siri jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bir texnologiyaning qo'llanilishi boshqasining ta'sirini kuchaytirishi mumkin va bu jarayon umumiy tizimga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun Yonas texnologiyalarni alohida emas, balki yagona ekotexnologik tizim sifatida baholashni, ularning o'zaro ta'sirini va birgalikda keltirib chiqaradigan oqibatlarini chuqur o'rganishni tavsiya etadi. Bu yondashuv ayniqsa ekotizimlarning murakkab tuzilishi va ularga ta'sir ko'rsatadigan turli omillarning o'zaro bog'liqligini hisobga oladigan zamonaviy ekologik boshqaruv tizimlarida o'z aksini topgan.

Bu metodologik yondashuvlar zamonaviy texnologik ta'sir bahosi amaliyotida keng qo'llaniladi. Masalan, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa rivojlangan davlatlarda texnologik ta'sir bahosi institutlari va amaliyotlari rivojlangan bo'lib, ular Yonasning metodologik yondashuvlariga asoslanadi.

Biroq texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda yangi xavf-xatarlar ham yuzaga kelmoqda. Ekologik muammolar, texnogen falokatlar, biologik xavflar, kiberxavfsizlik tahdidlari va sun'iy intellekt bilan bog'liq etik muammolar zamonaviy jamiyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.

Texnologiya falsafasi ushbu muammolarni nazariy jihatdan tahlil qiluvchi muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Nemis faylasufi Gans Yonas texnologik sivilizatsiya sharoitida insoniyatning kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatini asoslab berdi. Uning fikricha, zamonaviy texnologiya insoniyat faoliyatining ko'lamini shunchalik kengaytirdiki, uning oqibatlari butun sayyora miqyosida sezilishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, falsafiy tahlil usuli orqali Gans Yonasning texnologiya va mas'uliyat haqidagi nazariy qarashlari o'rganildi.

Tizimli yondashuv innovatsion siyosatni texnologiya, iqtisodiyot va jamiyat

o'rtasidagi murakkab aloqalar tizimi sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil yordamida turli mamlakatlarning innovatsion siyosati va texnologik risklarni boshqarish tajribasi o'rganildi. Bu esa milliy innovatsion siyosatni takomillashtirish uchun muhim xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Gans Yonasning texnologik tahdidlarni baholash metodologiyasi bir nechta asosiy tamoyillarga asoslanadi.

Birinchidan, mas'uliyat tamoyili. Ushbu tamoyilga ko'ra, texnologik qarorlar qabul qilishda kelajak avlodlar manfaatlari ham hisobga olinishi lozim.

Ikkinchidan, ehtiyotkorlik tamoyili. Agar yangi texnologiya jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa, uning qo'llanilishi ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak.

Uchinchidan, texnologik risklarni oldindan baholash. Innovatsion loyihalarni amalga oshirishdan oldin ularning ekologik va ijtimoiy oqibatlarini chuqur tahlil qilinishi zarur.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Gans Yonasning mas'uliyat tamoyiliga asoslangan yondashuvi zamonaviy innovatsion siyosatni shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Innovatsion siyosatda texnologik xavflarni monitoring qilish tizimini joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, innovatsion loyihalarni baholashda mustaqil ilmiy ekspertiza tizimini rivojlantirish zarur hisoblanadi.

Texnologik xavflarni boshqarish uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish ham muhim vazifalardan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologik taraqqiyot insoniyat oldiga yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda yangi xavflarni ham qo'ymoqda. Shu sababli innovatsion siyosatni shakllantirishda texnologik risklarni baholash va mas'uliyat tamoyiliga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Donnelley S. Hans Jonas, the Philosophy of Nature, and the Ethics of Responsibility//Social Research. Vol. 56, No. 3 (AUTUMN 1989), - P.635-657.
2. Adylkhanova S.E. Philosophical aspects of the ethics of responsibility by Hans Jonas// Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия». 2024, 29, 3(115).-С.276-284.
3. Jonas H. The Imperative of Responsibility. Chicago: University of Chicago Press.
4. Mitcham C. Philosophy of Technology. Oxford: Oxford University Press.
5. Feenberg A. Critical Theory of Technology. New York: Oxford University Press.
6. World Economic Forum. Global Risks Report.
7. United Nations. Sustainable Development Goals Report.

MUNDARIJA

SO‘ZBOSHI	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	4
FOREWORD	5

BIRINCHI SHO‘BA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA SUG‘ORMA DEHQONCHILIK MUAMMOLARI

KAM MINERALLASHGAN ZOVUR SUVLARI SUG‘ORISHNING TUPROQDAGI TUZ VA OZIQA TARKIBIGA TA’SIRI. <i>Murodov O. U.¹, Sharipov S. U.²</i>	7
BUGUNGI KUNDA DONLI EKINLARNING O‘SIB-RIVOJLANISHINING AHAMIYATI. <i>Jurayev A Q¹, Jurayev U A², Saksonov U S³</i>	9
PHYTOREMEDIATION OF SALINE-SODIC SOILS: EVALUATION OF SERBIAN MAIZE HYBRIDS (ZP SERIES, FAO 400-700) AS SIDERATES FOR SOIL QUALITY IMPROVEMENT. <i>Jurayev Anvar Kurbanovich¹, Jurayev Umid Anvarovich², Sadullaev Azamat Nafiddinovich³</i>	15
QURG‘OQCHIL VA SHO‘RLANGAN YERLARDA ZAMONAVIY SHO‘R YUVISH TEXNOLOGIYALARI. <i>Xamrayev Kamol Shuxratovich¹, Qodirov Zayniddin Zaripovich², To‘rayev Shodibek Davronbek o‘g‘li³</i>	17
SOYANI SUG‘ORISHDA RESURSTEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AHAMIYATI. <i>Qodirov Zayniddin Zaripovich¹, Xamrayev Kamol Shuxratovich¹, Zuvaydullayeva Muxlisa Rustam qizi³</i>	23
EFFECTS OF REPEATED CROPS IRRIGATED WITH LOW-MINERALIZED DRAINAGE WATER, FERTILIZER RATES, AND BIOPREPARATIONS ON VOLUMETRIC MASS OF SOIL. <i>Murodov Otabek Ulugbekovich¹, Sharipov Sulaymon Umid oglu²</i>	27
QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI YETISHTIRISHDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYA SIFATIDA POLIMER BIRIKMALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. <i>Jurayev Anvar Qurbonovich¹, Jurayev Umid Anvarovich², Saksonov Umidjon Sattorovich³</i>	30
KOLLEKTOR-ZOVUR OQOVA SUVLARINI TABIIY O‘SIMLIKLARNI O‘STIRISH ORQALI BIOLOGIK TOZALASH. <i>Kurbanov Ulug‘bek Idiyevich¹, Nurov Dilmurod Elmuradovich²</i>	33
KICHIK KANALIZATSIYA-OQOVA SUVLARNI TOZALASH INSHOOTLARINI LOYIHALASHNING AHAMIYATI. <i>Zuvaydillayeva Muxlisa Rustam qizi¹, Nurov Dilmurod Elmuradovich²</i>	37
ТАЖРИБА ДАЛАСИНИНГ ТУПРОҚ АГРОФИЗИКАВИЙ ВА АГРОКИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ. <i>Шарифов Ф.Қ¹, Мурзамуротов М.Ф², ...</i> 40	
THE INNOVATIVE IMPORTANCE OF WATER-CONSERVING DISCRETE IRRIGATION. <i>Sharifov F.K1, Jakhankulov A2</i>	43

SIDERAT EKINLARNI QO‘LLASHDAN OLDIN SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY HOLATINI BAHOLASH *Atayeva*

TA'SIRI. <i>Ilhomova Mohinora Ilhom qizi</i>	273
AQLLI TRANSPORT TIZIMLARIDA REAL VAQT MA'LUMOTLARI ASOSIDA YO'L TIRBANDLIGINI BASHORATLASH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGI. <i>Alliyev Namoz Fozil o'g'li</i>	275
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA AQLLI TRANSPORT TIZIMLARIDA LOGISTIKA JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH. <i>Toyirov G'ayrat Fozilovich</i>	279
G'O'ZA QATORLARI VA YER ISHLARINI BAJARISHGA MO'LJALLANGAN TRAKTORLAR DVIGATEL QISMLARINI HISOBLASH ASOSLARI. <i>Saidov Muxtor Nutfullayevich</i>	283
TABIAT VA TAFAKKUR UYG'UNLIGI: EKOLOGIK MAVJUDLIKNING GNOSEOLOGIK ASOSLARI. <i>Normatova Nodira Suyundikovna</i>	287

TO'RTINCHI SHO'BA: YER RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISHNI TADQIQ QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

OLMALIQ SHAHRI HUDUDIDA YER OSTI SUV ZAXIRALARINING O'ZGARISHINI GRACE/GRACE-FO MA'LUMOTLARI ASOSIDA BAHOLASH. <i>Tuychiyev Fayozjon Xusan o'g'li, Fazilova Dilbarxon Shamuradovna, Abrorov Azimjon Alisher o'g'li, Xalimov Baxtiyor Toshpulatovich</i>	294
---	-----

O'RMON FONDI YERLARINING HOLATINI MASOFADAN ZONDLASH MA'LUMOTLARI VA GEOFAZOVIIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BAHOLASH VA XARITALASH. <i>Muratov Sanjarbek Muxtorbek o'g'li, Fazilova Dilbarxon Shamuradovna</i>	296
--	-----

KUZGI BUG'DOY HOSILDORLIGINI BAHOLASHDA GIS TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. <i>G.Q.Raximova, M.X.Masharipov</i>	297
--	-----

ШЎР ЮВИШ МЕЪЁРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ФОРМУЛАЛАРИНИ ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИНИНГ ХАЛҚАРОТАСНИФИГА МОСЛАШТИРИШ. <i>Н.Х.Жураева, Ю.И.Широкова, Г.Қ.Палуашова</i>	299
--	-----

GANS YONASNING TEXNOLOGIK TAHDIDLARNI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA MILLIY INNOVATSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH. <i>Mukarram Samandarova Bo'riyevna</i>	306
--	-----

BESHINCHI SHO'BA GIDROTEXNIK INSHOOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

QARSHI MAGISTRAL KANALI 1-NASOS STANSIYASIGA SUV OLIV KELUVCHI KANALGA LOYQA CHO'KINDILAR KIRISHINI KAMAYTIRISH VA SUV O'TKAZISH QOBILIYATINI OSHIRISH. <i>Jamolov Farxod Norkulovich, Qurbonov Azizali Ilhomovich</i>	311
--	-----

ҚҲҲИМАЗОР ЁРДАМЧИ НАСОС СТАНЦІЯСИ АВАНКАМЕРАЛАРИДА